

Universidade de Lisboa
Faculdade de Letras

Variabilidade *vs.* homogeneidade no tecno-complexo Acheulense
e a importância do suporte: uma abordagem baseada nos *Large
Cutting Tools* do território português (entre os rios Lis e Tejo)

Anexo II – Ligações para acesso aberto às bases de dados

Mestrado em Arqueologia

Carlos Felipe Santos Fernandes e Coelho Ferreira

2023

Dissertação especialmente elaborada para a obtenção do grau de Mestre,
orientada pelo Professor Doutor João Pedro Cunha-Ribeiro e pelo Professor
Doutor Eduardo Méndez-Quintas

Ligação para acesso aos inventários do estudo tecno-tipológico

Disponível em acesso aberto em: <https://zenodo.org/record/7647690>

DOI: 10.5281/zenodo.7647690

Nota: corresponde à conversão para formato *Excel* da base de dados em *FileMaker Pro* na qual se geriram os parâmetros de análise; clicar na opção “só de leitura” quando se abre o *Excel*.

Ligação para acesso à base de dados do estudo de Morfometria Geométrica

Disponível em acesso aberto em: <https://zenodo.org/record/7517398>

DOI: 10.5281/zenodo.7517398

Nota: corresponde à base de dados com as coordenadas cartesianas das *landmarks* dos LCTs estudados, prévia a qualquer tratamento das mesmas.